
Pterossauros

Pterosaurs

Camila de Souza Braga¹, Vitor Arré Fogarolli²

1. Camila de Souza Braga. Bióloga. E-mail: camiladsbraga@gmail.com

2. Vitor Arré Fogarolli. E-mail: vitorarre@gmail.com

1. Introdução

O termo pterossauros compreende répteis alados que existiram há 220 milhões de anos atrás no mesozoico, extinguindo entre o período cretáceo (145 – 65 milhões de anos) e Paleógeno (65 – 23 milhões de anos). Eles foram os primeiros vertebrados capazes de voo ativo e tinham diversas formas corporais, desde animais com abertura das suas asas menor que um palmo a mais de 11 metros (BUFFETAUT; MAZIN, 2003; KELLNER, 2015).

Sua biologia era um certo mistério, já que não existem animais vivos semelhantes a eles para se poder comparar a sua anatomia, o que levou despertou a curiosidade de vários pesquisadores para investigarem sua anatomia, formas de locomoção (aérea e terrestre), hábitos alimentares e até estrutura social (BUFFETAUT; MAZIN, 2003).

As questões sobre a sua locomoção e voo gerou debates ao longo da história destes animais, perguntas como se eles poderiam gerar força o bastante para poder voar por si mesmos ou se apenas planavam, rastejavam no chão ou andavam com duas ou quatro patas, ou até mesmo se eram animais aquáticos. É interessante dizer quanto ao voo desses animais, que em 1914, pesquisadores influenciados pelos estudos sobre o voo dos pássaros e o advento das primeiras aeronaves, estudando os ossos e músculos chegaram à conclusão que era quase impossível de serem capazes de bater suas asas ou até mesmo de andar sobre suas patas, então sugeriram que eles simplesmente conseguiam somente sugarindo plana no ar (HANKIN; WATSON, 1914; WELLNHOFER, 2008; BUFFETAUT; MAZIN, 2003).

Por mais estranho que pareça agora, as primeiras impressões sobre os pterossauros apontavam para um meio aquático, como seu habitat natural. Vale lembrar que essas interpretações eram baseadas apenas na anatomia dos animais. Entretanto em 1952 descobriram um suposto rastro de pterossauros. Já na década de 1990, sem uma teoria satisfatória, os cientistas voltaram para o conjunto de rastros que fora “descartado” previamente e aceitaram que eram de pterossauros, além disso com outras descobertas desses traços chegaram à conclusão de que estes répteis eram sim quadrúpedes e capazes de correr (WITTON, 2013).

Agora, quanto às outras estruturas dos pterossauros, podemos citar a presença de uma protuberância no topo dos seus crânios em alguns, despertando curiosidade sobre sua função, suscitando variadas hipóteses, desde a regulação de temperatura corpórea até mesmo contribuindo na aerodinâmica, todavia, atualmente acredita-se que por conta da coloração extravagante da crista, ela era principalmente usada para comunicação e atração de parceiros para acasalamento, mesmo que estas cristas tenham sido encontradas supostamente em ambos os sexos, com funções secundárias de termorregulação e aerodinâmica (WITTON, 2013).

Os pterossauros já foram encontrados em todos os continentes e mais de 200 espécies foram reconhecidas, mas o assunto é propenso a discussões. Isso se deve ao fato que os fósseis desses animais são raros e fragmentados, e ainda não são encontrados em locais apropriados para um processo de fossilização adequado (KELLNER, 2015).

Mesmo assim, ainda foram encontrados fósseis em ótimo estado em alguns países graças às formações geológicas especiais que não danificaram muito os ossos, inclusive fósseis brasileiros. Porém estes achados ainda estão dispersos entre os períodos Triássico, jurássico e Cretáceo, deixando lacunas em sua história (BUFFETAUT; MAZIN, 2003).

E, a partir dessas descobertas, foi possível perceber que os pterossauros compunham um grupo diverso quanto à sua morfologia, hábitos de vida, e tamanho, por exemplo, o *Quetzalcoatlus northropi*, considerado o maior animal voador a ter habitado a Terra, com uma envergadura de asa de mais de dez metros (Figura 1). Em contrapartida, o pterossauro *Nemicolopterus crypticus* o menor do mundo, com envergadura de cerca de 250 milímetros (ANDRES; LANGSTON, 2021; WANG et al., 2008).

Figura 1: Comparação de tamanho entre *Quetzalcoatlus northropi* (2,5m), ser humano (1,75m) e com 2,75m, uma girafa (WITTON, 2008).

Essa diversidade dos pterossauros, aliada a falta de um réptil alado vivo, levou às diferentes interpretações, vezes confundido com os pássaros e até mesmo com morcegos (BUFFETAUT; MAZIN, 2003).

A classificação dos pterossauros é um assunto complexo até para pesquisadores atuais. Se tratando de um grupo novo de animais, os cientistas durante as primeiras descobertas tinham interpretações diferentes e nomeavam seus fósseis de acordo com elas. De início, houve falta de organização e consenso entre os estudiosos, quanto à taxonomia, por exemplo. Isso acarretou a descrição de inúmeras espécies de maneira desnecessária e incorreta, aliás, uma adversidade para ser resolvida até os dias. E essa história intrincada iniciou-se no século XVIII, com a descoberta do primeiro fóssil de pterossauro (Figura 2) (WITTON, 2013).

Figura 2: Representação em gravura do primeiro fóssil de pterossauro encontrado (WELLNHOFER, 2008).

2. A descoberta de Collini e a classificação de Cuvier

Entre 1767 e 1784, nas pedreiras calcárias do norte da Baviera, sul da Alemanha, foi encontrado um fóssil completo e bem preservado de um pequeno animal com asas. Em 1784, o naturalista italiano Cosimo Alessandro Collini (1727 – 1806)¹ (Figura 3) publicou a primeira descrição desse fóssil, deparando-se com uma criatura diferente de todas até então descritas (BUFFETAUT; MAZIN, 2003; SEELEY, 2011; WITTON, 2013).

Figura 3: Retrato de Cosimo Alessandro Collini (WELLNHOFER, 2008).

Collini acreditou que o animal eternizado no calcário era alguma criatura marinha desconhecida (Figura 2). Ele concluiu ser um animal marinho após ter observado a dentição do fóssil que seria típica de um animal marinho, Além dos dentes o quarto dígito alongado em cada um dos membros anteriores parecia ser de uma nadadeira (COLLINI, 1784). Pouco tempo depois, em 1800, Georges Cuvier (1769 – 1832)², naturalista francês (Figura 4), recebeu uma correspondência do também naturalista francês Jean Hermann (1738 – 1800)³ despertando a sua atenção para o artigo de Collini sobre a descrição de uma criatura peculiar e desconhecida.

¹ O naturalista e historiador Cosimo Alessandro Collini atuou como secretário do filósofo francês Voltaire, auxiliando a elaboração de alguns trabalhos. Collini e Voltaire trabalharam juntos por cerca de cinco anos até Collini ocupar a direção do gabinete de história natural de Manheim. Ele também participou de grupos acadêmicos de história política e ciências naturais julgado por Voltaire como um “florentino amável e bem-nascido” (COLLINI, 1807).

² Georges Cuvier um anatomista especializado em vertebrados e seus fósseis (SOLOVIEV, 2010).

³ Na universidade, Jean Hermann se dedicou a botânica e história natural. Em 1782, lecionou paleontologia em universidade (LESCURE et al., 2009).

Figura 4: Retrato de Georges Cuvier (SOLOVIEV, 2010).

Para Hermann, o fóssil apresentado por Colini, poderia ser de um animal com capacidade de voar, um exemplar intermediário entre os mamíferos e os pássaros. Hermann fez um esboço para Cuvier de como ele percebia o animal, representando-o munido de asas e pelos, de mais a mais, uma compreensão distinta para a época (TAQUET; PADIAN, 2004).

Incentivado pelo amigo, Cuvier “dissecou” o desenho de Collini e os esboços de Hermann (Figura 5), deduzindo diferentemente deles que o animal teria vivido em ambiente marinho. Por conseguinte, Cuvier, em 1801 publicou sua teoria, e afirmou que o quarto dígito do animal era o suporte de uma asa e não uma base para uma nadadeira. Ou seja, estariam os naturalistas diante de um achado inusitado de um réptil voador, mas, apesar de estar correto, apenas na metade do século XIX a ideia foi aceita (WITTON, 2013).

Figura 5: Esboço de um pterossauro representado por Jean Hermann enviado a Cuvier em 1800, possivelmente o primeiro desenho representando esse animal alado (TAQUET; PADIAN, 2004).

Pouco tempo após a descrição de Cuvier, em 1809, ele batizou o animal com o nome de pterodáctilo (do grego ptero de asa e dáctilo dedo). Não obstante, o debate sobre a classificação dos pterossauros não havia terminado, pois ainda alguns pesquisadores não haviam se convencido do fóssil não pertencer ao grupo dos pássaros e nem dos mamíferos, como o anatomista alemão Samuel Theodor von Soemmerring (1755 – 1830)⁴ aceitando de se tratar de um

⁴ Apesar de médico, Samuel Theodor von Soemmerring também se dedicou à áreas de astronomia, física e paleontologia. Durante a guerra entre França e Áustria em 1809, Soemmerring foi requisitado para auxiliar

mamífero o que propiciou um debate acalorado entre eles pelos anos que se seguiram (KELLNER, 2015; TAQUET; PADIAN, 2004).

Apesar de Cuvier ter classificado o fóssil corretamente em 1801, sua ideia só foi admitida em 1842 por Richard Owen (1804 – 1892)⁵ incluindo a ordem Pterosauria na classe dos répteis (Reptilia). E a suposição de Cuvier de serem animais alados apenas seria confirmada em 1874, quando se descobriu impressões das asas de um fóssil de pterossauro em rocha (WELLNHOFER, 2008). Nesse período curiosamente, os novos fósseis encontrados eram interpretados de maneira subjetiva, gerando intermináveis discussões.

3. Além de Cuvier

No século XIX, variados pterossauros foram descobertos na Europa, ora fragmentados, ora íntegros. Surpreendentemente Soemmerring encontrou um exemplar do fóssil em 1817 que tinha um porte pequeno que para ele reforçaria a concepção do animal pertencer aos mamíferos parente dos morcegos (sabemos hoje que o fóssil era de um pterossauro bem jovem). Animais jovens e menores eram comumente confundidos com novas espécies, o que aumentava muito o número de descrições de espécies distintas (WELLNHOFER, 2008).

Em 1824, Gideon Mantell (1790 – 1852)⁶ identificou um pterossauro do período Cretáceo na Inglaterra, se bem que inicialmente o identificou como uma ave. E, com o tempo percebeu-se que muitos fósseis da Inglaterra tinham sido identificados como aves pré-históricas, mas na verdade eram pterossauros. O próprio Mantell descreveu fósseis de “aves” que mais tarde foram “reclassificados” como pterossauros. Coube a Richard Owen, em 1846, corrigir os dados de Mantell (MARTILL, 2010).

Em 1828, outro indivíduo foi encontrado por Mary Anning (1799 – 1847)⁷, em Lyme Regis, Inglaterra (o primeiro pterossauro encontrado fora da Bavária). O animal foi descrito primeiramente por William Buckland (1784 – 1856)⁸, nomeando-o de *Pterodactylus macronyx* (MARTILL, 2010).

Dáí em diante, outros fósseis foram descritos por Cuvier, Collini, Soemmerring, Buckland (Figura 6) e Owen. Mas poucos tentaram reconstruir os animais pensando em suas posturas naturais (BUFFETAUT; MAZIN, 2003).

no processo de comunicação entre os soldados das tropas, e foi assim que ele inventou o primeiro telégrafo elétrico (PECK, 1960).

⁵ Richard Owen, anatomista, cirurgião e professor universitário. Após anos de trabalho como professor, Owen foi eleito superintendente do departamento de história natural do British Museum e assim se aproximou das geociências. Conhecendo a coleção de fósseis do departamento, Owen se interessou pela paleontologia (OWEN, 1894).

⁶ O médico inglês Gideon Mantell colecionou fósseis por muito tempo. Mantell publicou artigos sobre geociências, e é creditado a ele a descoberta de quatro gêneros de dinossauros (DEAN, 1979).

⁷ Mary Anning (1799–1847) nasceu em Lyme Regis. “Caçadora de fósseis”, coletava e os vendia para manter sua família, desde os doze anos de idade. Em Lyme Regis, Mary explorava os penhascos a procura de fósseis em companhia de seu cão, até um dia que ele morreu devido a queda de fragmentos grandes de rocha sobre ele. Apesar da falta de instrução formal acadêmica, Mary Anning se empenhou para aprender o necessário para se inserir no mundo dos fósseis. Embora reconhecida tardiamente, suas descobertas revolucionaram a paleontologia (DAVIS, 2009).

⁸ O naturalista Buckland se interessou pelos fósseis desde a infância. Buckland presidiu a Geological Society of London, entidade importante no desenvolvimento das geociências (GORDON, 1894).

Figura 6: Ilustração de William Buckland de pterossauros parecendo “morcegos” pendurados a um penhasco (BUCKLAND, 1863).

A falta da descrição do comportamento dos pterossauros na natureza segundo Taquet e Padian (2004), foi uma das razões para a discordância quanto à classificação deles (BUFFETAUT; MAZIN, 2003) como o britânico Edward Newman (1801-1876)⁹ descreveu em seu artigo de 1843, um pterossauro como sendo um morcego marsupial (NEWMAN, 1843, p.130):

Que os pterodáctilos eram animais vertebrados todos devem admitir; mas, se eram peixes, répteis, aves, marsupiais ou placentários, é uma questão relativa, sobre a qual uma diversidade de opiniões tem sido aceita.

Newman, por exemplo, defendia que os pterossauros eram marsupiais alados (Figura 7), mesmo que sob críticas de naturalistas. Neste momento, a idealização a dos pterossauros como répteis alados estava começando a ser mais aceita, o que induziu Newman a publicar um artigo em defesa da sua ideia (a de que pterossauros são parentes dos morcegos). Para ele, os pterossauros eram mamíferos cobertos por pelos e acreditava ser capaz de ser encontrado nos trópicos. Newman considerava os pterossauros um grupo grande e diverso demais para se extinguir sem deixar um representante atual (NEWMAN, 1843; STEFANO et al., 2020).

⁹ O interesse de Edward Newman pela história natural veio desde a infância, incentivado por seus pais. Newman trabalhou inicialmente no comércio, mas logo se voltou para as ciências, publicando artigos sobre insetos, mamíferos e aves (NEWMAN, 1876).

Figura 7: Representação de Edward Newman dos pterossauros marsupiais alados por (NEWMAN, 1843).

Diante das críticas, Newman defendeu principalmente seu direito de discordar de Buckland e Cuvier, acreditando de estarem equivocados. Newman concordava que os fósseis eram de animais providos de asas, no entanto eram marsupiais com asas defendia o naturalista (NEWMAN, 1843; STEFANO et al., 2020).

Richard Owen, superintendente do Museu de História Natural de Londres, dedicou-se intensamente ao estudo dos pterossauros entre 1846 e 1879. Por esses estudos, Owen pode chegar à mesma conclusão de Cuvier de que aqueles fósseis se tratava de répteis com asas, formalizando assim a ordem Pterosauria. Mas, apesar disso, ainda havia discordâncias entre alguns pesquisadores como Harry Govier Seeley (1893 - 1909)¹⁰ (WELLNHOFER, 2008).

Na concepção de Owen, os pterossauros deveriam ser animais de sangue frio e de pequeno porte, pois afinal de contas eram répteis. Seeley, por outro lado, em em *Dragons of the Air* (1901) defendeu que os pterossauros, eram animais de transição entre os répteis e as aves. Assim eles seriam animais de sangue quente, por estarem mais próximos das aves do que dos répteis. A discussão não se resumia apenas às características dos pterossauros, mas envolvia também a questão da evolução das espécies (SEELEY, 2011; WELLNHOFER, 2008).

4. Descobertas na América

No final do século XIX (1871), Othniel Marsh (1831 – 1899)¹¹ registrou um pterossauro encontrado na América do Norte, território rico em fósseis que se abria ao descobrimento. Marsh achou o fóssil, no estado do Kansas, do gênero

¹⁰ Harry Govier Seeley lecionou paleontologia em Cambridge, conquistando fama com seus achados de fósseis de vertebrados do mesozoico (L.R., 1909).

¹¹ O paleontólogo estadunidense Othniel Charles Marsh (1831 - 1899), contribuiu com a paleontologia com seus achados de fósseis, principalmente de dinossauros. Sua coleção de fósseis de cavalos foi usada para estudos evolutivos do grupo (SCHUCHERT, 1938).

Pteranodonte, de grande porte. Se esse foi o primeiro pterossauro da América do Norte, é difícil afirmar, pois havia evidências que Edward Cope (1840 – 1897)¹², amargo rival de Marsh, teria encontrado pterossauros nos EUA cinco anos antes (WITTON, 2010).

Porém, parece que o suposto pterossauro “de Cope” foi perdido, atentando às suas descrições, alguns pesquisadores afirmaram que o fóssil de Cope poderia ser de um réptil, mas não um pterossauro. À vista disso, pela falta de evidências, Marsh continua com o título de ter sido o primeiro a descrever um pterossauro da América do Norte (WITTON, 2010).

A primeira descoberta na América do Sul, também polêmica surgiu anos mais tarde, por volta de 1888, quando Joseph Mawson (1829 - 1928)¹³ trouxe ao Museu de História Natural de Londres fósseis de vertebrados da Bahia, Brasil. Dos muitos fósseis, Arthur Woodward (1864 - 1944)¹⁴ do museu de Londres descreveu alguns em 1891, dentre eles um pterossauro (WOODWARD, 1891).

Em 1896, Woodward publicou um novo artigo, descrevendo um outro fóssil extraído por Mawson, também da Bahia. Um fóssil grande, cerca de três vezes maior que os descritos anteriormente. Ele até mesmo comparou o fóssil com o *Pteranodonte* de Marsh afirmando ser o maior descrito (WOODWARD, 1896).

Em 1907, Woodward e Mawson publicaram em conjunto um artigo, de achados fósseis de vertebrados e invertebrados provenientes da Bahia. Quando estavam estudando a coleção, Woodward reconheceu que anteriormente havia descrito uma parte do esqueleto como sendo de pterossauro, na verdade se tratava de parte de um peixe, mas na coleção havia sim um dente de pterossauro, ver figura 8 (MAWSON; WOODWARD, 1907).

Figura 8: Dente de pterossauro encontrado por Mawson na Bahia (RODRIGUES; KELLNER, 2010).

¹² Outro americano, Edward Drinker Cope (1840 - 1897) encontrou várias espécies de fósseis e descrevendo-os em diversos artigos. É interessante lembrar que Cope se envolveu em um evento chamado de “Guerra dos ossos”, o qual Cope e seu rival, Marsh discutiram a respeito da autoria das descobertas de vários fósseis americanos (DAVIDSON, 1997; FARIA, 2017).

¹³ Joseph Mawson (1829 - 1928), engenheiro de ferrovias britânico que fez a maior parte de suas obras no nordeste do Brasil, interessado por fósseis, os coletou enquanto trabalhava, pois sabia a sua importância (MAISEY, 2016).

¹⁴ Sir Arthur Smith Woodward (1864 - 1944), estudou principalmente fósseis de vertebrados, principalmente peixes. Woodward esteve envolvido em uma das maiores fraudes da paleontologia no caso do Homem de Piltdown, mas isso é uma outra história (WATSON, 1944).

Ivor Price (1905 – 1980)¹⁵ duvidou da descrição do pterossauro¹⁶ de Woodward. (RODRIGUES; KELLNER, 2010).

Price encontrou um úmero fossilizado de um pterossauro em 1953, no Brasil. Dessa forma, foi dada a Price o título de primeira descoberta de um pterossauro na América do Sul.

Porém, entre 2007 e 2009, ossos e dentes fossilizados da expedição de Mawson na Bahia foram encontrados no acervo do Museu de História Natural de Londres. Uma análise moderna do material comprovou que havia dentes de pterossauros (RODRIGUES; KELLNER, 2010).

5. Descobertas recentes

Em 2004 os chineses Xiaolin Wang e Zhonghe Zhou, descobriram o primeiro embrião bem preservado de pterossauro do cretáceo com parte de seus ossos intactos, pedaços da casca do ovo (confirmando a oviparidade desses animais) além de impressões de sua pele e membrana das asas (WANG; ZHOU, 2004).

Fósseis de pterossauros são raros, devido a fragilidade de seus ossos. Dessa forma, poucas regiões do planeta foram capazes de preservar esses animais, as bacias brasileiras sendo uma delas. Desde a descoberta polêmica de Woodward, o Brasil se tornou um importante sítio geológico, na Bacia do Araripe, por exemplo, já foram descritas 30 espécies de pterossauros, como é o caso de *Caiuajara dobruskii* (Figura 9), animal que vivia em colônia (SANTOS, 2020; KELLNER, 1990).

Figura 9: Concepção artística do *Caiuajara dobruskii*, por Maurilio Oliveira/Museu Nacional UFRJ, retirado de <https://gizmodo.uol.com.br/caiuajara-dobruskii/> (10/06/22)

¹⁵ Llewellyn Ivor Price (1905 - 1980) nasceu no Brasil, porém estudou no exterior antes de voltar definitivamente por volta de 1940 exercendo o cargo de paleontólogo no Departamento Nacional de Produção Mineral. Price descobriu e descreveu diversos fósseis no Brasil e publicou mais de cinquenta artigos (CASSAB; DE MELO, 2016).

¹⁶ A curiosidade a respeito do pterossauro de Woodward fez com que o paleontólogo Alexander Wilhelm Armin Kellner nos anos 90, do século XX procurasse o material original no Museu de História Natural de Londres, tendo insucesso (RODRIGUES; KELLNER, 2010).

China também vem se destacando com as descobertas de pterossauros que até então não eram conhecidos, como é o caso do menor pterossauro conhecido, *Nemicolopterus crypticus*, ver figura 10 (WANG et al. 2010; WITTON, 2013).

Figura 10: Exemplar fossilizado de *Nemicolopterus crypticus* a esquerda e a reconstrução artística de ZHAO Chuang a direita (WANG et al. 2010).

Por fim, podemos considerar os pterossauros como animais intrigantes, pois fizeram parte de um período da Terra que dominaram os céus, imaginar esse ambiente antigo com essas belas criaturas torna fascinante seu o estudo.

Referências

ALVES, Everton Fernando; GUIZELLINI, Vinícius Silva; VIDOTTI, Ana Paula. Aspectos históricos dos achados do Bone bed de pterossauros do Grupo Caiuá, neocretáceo da bacia Bauru, em Cruzeiro do Oeste – Paraná. **Geomae**, Mourão, v. 10, n. 2, p. 49-62, jan. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Everton-Alves/publication/337324505_Historical_aspects_of_bone_bed_of_pterosaurs_of_the_Caiua_group_neocretaceous_of_the_Bauru_basin_in_Cruzeiro_do_Oeste_-_Parana/links/5dd269b8a6fdcc7e138a86ed/Historical-aspects-of-bone-bed-of-pterosaurs-of-the-Caiua-group-neocretaceous-of-the-Bauru-basin-in-Cruzeiro-do-Oeste-Parana.pdf. Acesso em: 10 jun. 2022

ANDRES, Brian; LANGSTON, Wann. Morphology and taxonomy of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea: azhdarchoidea). **Journal Of Vertebrate Paleontology**, [S.L.], v. 41, n. 1, p. 46-202, 7 dez. 2021. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/02724634.2021.1907587>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2021.1907587>. Acesso em: 26 maio 2022.

BARON, M.G. Testing pterosaur ingroup relationships through broader sampling of avemetatarsalian taxa and characters and a range of phylogenetic analysis techniques. **PeerJ**, v. 8, p. e9604, 2020.

BUCKLAND, W. Geology and mineralogy considered with reference to natural theology. **The Bridgewater treatises on the power wisdom and goodness of God as manifested in creation, Treatise VI**, 2 vols. William Pickering, London. 1836. Disponível em: <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/125523>. Acesso em: 03 mai. 2022.

BUFFETAUT, E.; MAZIN, J.M. 2003. 1. Evolution and palaeobiology of pterosaurs. Geological Society, Special Publications. 217:1–3. doi:10.1144/gsl.sp.2003.217.01.01. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/240675381_Evolution_and_Palaeobiology_of_Pteosaurs.

CASSAB, R. de C. T.; DE MELO, D. J. Atividades Paleontológicas de Llewellyn Ivor Price (1905-1980) em Peirópolis, Município de Uberaba (MG), de 1948 a 1960. **Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 15º. Anais. Rio de Janeiro, Lorianopolis, Sociedade Brasileira de História da Ciência, Universidade Federal de Santa**

Catarina. p. p. 1-14, 2016. Disponível em: http://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1471381167_ARQUIVO_AtividadesPaleontologicasdeLlewellynIvorPriceFINAL.pdf. Acesso em: 07 abr. 2022.

COLLINI, C.A. 1784. Sur quelques Zoolithes du Cubinet d'Histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine & de Baviere, à Mannheim. *Historia Et Commentationes Academiae Electoralis Scientiarum*. Mannheim. p. 58–103. Disponível em: http://www.rhinosourcecenter.com/pdf_files/129/1292315455.pdf.

COLLINI, Léopold. Notice sur M. Collini. In: COLLINI, Cosimo Alessandro. **Mon séjour auprès de Voltaire et lettres inédites**: que m'écrivit cet homme célèbre jusqu'à la dernière année de sa vie. Paris: J. Gratiot, 1807. Cap. 1. p. 1-12. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=lang_en|lang_fr|lang_pt|lang_es&id=xCHh2NnlkC0C&oi=fnd&pg=PR1&dq=cosimo+collini+voltaire&ots=A9Nkba5bKw&sig=To4rOyYWuKwVKygVTtOorM8hUgE#v=onepage&q=cosimo%20collini%20voltaire&f=false. Acesso em: 29 mar. 2022.

DAVIDSON, J. P. The bone sharp: The Life of Edward Drinker Cope. **The Academy of Natural Sciences of Philadelphia**, 1997. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=JcZkXjp04_gC&oi=fnd&pg=PR7&dq=edward+drinker+cope+biography&ots=_fd66UqnKS&sig=IRBgSlc2cW1pgxIWvIL9Fjx5M4g#v=onepage&q=edward%20drinker%20cope%20biography&f=false. Acesso em: 03 abr. 2022.

DAVIS, Larry E.. Mary Anning of Lyme Regis: 19th century pioneer in british palaeontology. *Headwaters*, [S.I.], v. 26, n. 14, p. 96-126, jan. 2009. Disponível em: <https://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=headwaters>. Acesso em: 31 mar. 2022.

DEAN, Dennis R.. The Gideon Mantell collection, New Zealand. *Journal Of The Society For The Bibliography Of Natural History*, [S.I.], v. 9, n. 2, p. 121-124, jan. 1979. Disponível em: <https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/jsbnh.1979.9.2.121?journalCode=jsbnh>. Acesso em: 31 mar. 2022.

FARIA, F. O neolamarckismo de Edward Drinker Cope e a ideia de progresso biológico no processo evolutivo. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 24, p. 1009-1029, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/CybWYkZLhK8TJKgCZYff8Jq/?lang=pt>. Acesso em: 03 abr. 2022.

GLIOZZI, Mario. BASSANI, Francesco. **Dizionario Biografico Degli Italiani**, [S.I.], v. 7, n. 1, p. 1-2, jan. 1970. Disponível em: [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bassani_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-bassani_(Dizionario-Biografico)/). Acesso em: 31 mar. 2022.

GORDON, E.O.B. 1894. *The Life And Correspondence Of William Buckland*. 6. ed. Londres: J. Murray, 358 p. Disponível em: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.21292/page/n9/mode/2up>. Acesso em: 31 mar. 2022.

HANKIN, E. H.; WATSON, D. M. S. On the flight of pterodactyls. *The Aeronautical Journal*, v. 18, n. 72, p. 324-335, 1914. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/aeronautical-journal/article/abs/on-the-flight-of-pterodactyls/0D7B3DC7E12BD9B93B18A83191AFAB81>. Acesso em: 05 mar. 2022. (link sci-hub: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1017/S2398187300140290>)

KELLNER, Alexander Wilhelm Armin. Os répteis voadores do Cretáceo brasileiro. **Anuário do Instituto de Geociências**, [S.I.], v. 12, n. 1, p. 86-106, jan. 1990. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/download/5897/4494>. Acesso em: 10 jun. 2022.

KELLNER, A. 2015. O estudo dos répteis fósseis-cresce a contribuição da ciência brasileira. *Ciência e Cultura*, São Paulo, 67(4):32–38. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v67n4/v67n4a13.pdf>.

KITCHIN, F. L. Professor Karl Alfred Von Zittel. **Geological Magazine**, v. 1, n. 2, p. 90-96, 1904. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/geological-magazine/article/professor-karl-alfred-von-zittel/B2C4B7398A185683D1D4F3925532D56D>. Acesso em: 07 abr. 2022.

LESCURE, Jean; BOUR, Roger; INEICH, Ivan. Jean Hermann (1738-1800), professeur d'histoire naturelle et herpétologiste strasbourgeois. **Bull. Soc. Herp. Fr.**, Paris, v. 21, n. 1, p. 1-21, jan. 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Ineich/publication/262917552_Jean_Hermann_1738-1800_Professeur_d'histoire_naturelle_et_Herpétologiste_strasbourgeois/links/0deec5396c74b37bf3000000/Jean-Hermann-1738-1800-Professeur-dhistoire-naturelle-et-Herpétologiste-strasbourgeois.pdf. Acesso em: 29 mar. 2022.

MAISEY, J. G. Mr Mawson's fossils. **Geological Society, London, Special Publications**, v. 430, n. 1, p. 219-233, 2016. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/430/1/219.short>. Acesso em: 04 abr. 2022.

MARTILL, David M.. The early history of pterosaur discovery in Great Britain. Geological Society, London, Special Publications, [S.L.], v. 343, n. 1, p. 287-311, fev. 2010. Geological Society of London. <http://dx.doi.org/10.1144/sp343.18>. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/343/1/287>. Acesso em: 04 mar. 2022.

MAWSON, J.; WOODWARD, A. S.. On the Cretaceous Formation of Bahia (Brazil), and on Vertebrate Fossils collected therein. **Quarterly Journal Of The Geological Society**, [S.L.], v. 63, n. 1-4, p. 128-141, 1 jan. 1907. Geological Society of London. <http://dx.doi.org/10.1144/gsl.jgs.1907.063.01-04.11>.

NEWMAN, E. 1843. Note on the Pterodactyle Tribe considered as Marsupials Bats. **The Zoologist: A popular miscellany of Natural History**, Londres. 1(9):129-131. Disponível em: <https://archive.org/details/zoologist2526lond/page/128/mode/2up>. Acesso em: 26 abr. 2022.

Newman, T.P. 1876. *Memoirs of the Life and Works of Edward Newman*. Londres: Paternoster Row, 1876. Publicado por J. van Voorst. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Na8aAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Memoirs+#v=onepage&q=Memoirs&f=false>. Acesso em: 14 maio 2022.

PAGANONI, A. Ricordo Di Rocco Zambelli, in **Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "Enrico Caffi"**, vol. 26, p. 203-209, Bergamo, 2013.

OSBORN, H. F. Karl Alfred von Zittel. **Science**, v. 19, n. 474, p. 186-188, 1904. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1630122?seq=2>. Acesso em: 04 abr. 2022.

PECK, Phoebe. Samuel Thomas von Soemmerring. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 263, n. 1, p. 32-33, 7 jul. 1960. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejm196007072630109>. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM196007072630109>. Acesso em: 29 mar. 2022

RODRIGUES, T.; KELLNER, A. W. Note on the pterosaur material described by Woodward from de Recôncavo basin, lower Cretaceous, Brazil. **Revista Brasileira de Paleontologia**, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 159-164, ago. 2010. https://www.researchgate.net/publication/276220365_Note_on_the_pterosaur_material_described_by_Woodward_from_the_Reconcavo_Basin_Lower_Cretaceous_Brazil.

SANTOS, Janiele Cruz. **Descrição de um novo espécime de pterossauro (Pterodactyloidea, Tapejaridae) da Formação Crato, Cretáceo Inferior da Bacia do Araripe (CE, Brasil)**. 2020. 71 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/57467>. Acesso em: 10 jun. 2022.

SCHLATTER, R. PEYER, BERNHARD. Complete Dictionary of Scientific Biography, Encyclopedia.com, 2022. Disponível em: <https://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/peyer-bernhard>. Acesso em: 1 abr. 2022.

SCHUCHERT, C. Biographical Memoir of Othniel Charles Marsh, 1831-1899: Presented to the Academy at the Annual Meeting, 1938. Disponível em: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/marsh_othniel.pdf. Acesso em: 02 abr. 2022.

SEELEY, H.G. Discovery of the Pterodactyle. In: *Dragons of the Air*. Londres: Curzon Press. 2011. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/35316/35316-h/35316-h.htm>. Acesso em: 04 mar. 2022.

SOLOVIEV, Yu. Ya.. 240th anniversary of the birth of Georges Cuvier (1769-1832). *Paleontological Journal*, [S.L.], v. 44, n. 6, p. 708-712, nov. 2010. Pleiades Publishing Ltd. <http://dx.doi.org/10.1134/S0031030110060146>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1134/S0031030110060146>. Acesso em: 26 mar. 2022.

STEFANO, W.; BRAGA, C.s.; PIGATO, L.M.M. Eram os Pterossauros, Morcegos? **Vita Scientia**, [S.L.], v. 3, n. 1, p. 94-98, 1 jan. 2020. Zenodo. <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.4732622>. Disponível em: https://vitascientiaweb.files.wordpress.com/2022/02/vol_03_12_pterosauros.pdf. Acesso em: 12 maio 2022.

TQUET, P.; PADIAN, K. The earliest known restoration of a pterosaur and the philosophical origins of Cuvier's Ossemens Fossiles. *Comptes Rendus Palevol*, [S.L.], v. 3, n. 2, p. 157-175, mar. 2004. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2004.02.002>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068304000314>

WANG, Xiaolin; KELLNER, Alexander W. A.; ZHOU, Zhonghe; CAMPOS, Diogenes de Almeida. Discovery of a rare arboreal forest-dwelling flying reptile (Pterosauria, Pterodactyloidea) from China. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 105, n. 6, p. 1983-1987, 12 fev. 2008. Proceedings of the National Academy of Sciences. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0707728105>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0707728105>. Acesso em: 26 maio 2022.

WANG, X.; ZHOU, Z. Pterosaur embryo from the Early Cretaceous. **Nature**, v. 429, n. 6992, p. 621-621, 2004.

WANG, X. et al. Recent progress in the study of pterosaurs from China. **Bulletin of the Chinese Academy of Sciences**, v. 24, p. 86-88, 2010. Disponível em: <http://english.ivpp.cas.cn/rh/as/201012/P020101207393174817241.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2022.

WATSON, D. M. S. Sir Arthur Smith Woodward, FRS. **Nature**, v. 154, n. 3908, p. 389-389, 1944. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/154389a0>. Acesso em: 04 abr. 2022.

WEISHAMPEL, David B.; KERSCHER, Oliver. Franz Baron Nopcsa. **Historical Biology**, [S.L.], v. 25, n. 4, p. 391-544, ago. 2013. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/08912963.2012.689745>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08912963.2012.689745?journalCode=ghbi20>. Acesso em: 01 abr. 2022.

WELLNHOFER, P. A short history of pterosaur research. **Zitteliana**, p. 7-19, 2008. Disponível em: https://epub.ub.uni-muenchen.de/12004/1/zitteliana_2008_b28_02.pdf. Acesso em: 04 mar. 2022.

WITTON, Mark P.. A new approach to determining pterosaur body mass and its implications for pterosaur flight. **Zitteliana: An International Journal of Palaeontology and Geobiology**, München, v. 28, n. 28, p. 143-158, 31 dez. 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279618696_A_new_approach_to_determining_pterosaur_body_mass_and_its_implications_for_pterosaur_flight. Acesso em: 06 jun. 2022.

WITTON, M.P. 2013. Understanding the flying reptiles. In: Pterosaurs: Natural history, evolution, anatomy. New Jersey: Princeton University Press. p 1-3. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=ND_PzHQQuLgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

WITTON, Mark P.. Pteranodon and beyond: the history of giant pterosaurs from 1870 onwards. Geological Society, London, Special Publications, [S.L.], v. 343, n. 1, p. 313-323, 01 jan. 2010. Geological Society of London. <http://dx.doi.org/10.1144/sp343.19>. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/343/1/313>. Acesso em: 05 mar. 2022.

WOODWARD, Arthur Smith. Evidence of the occurrence of pterosaurians and plesiosaurians in the Cretaceous of Brazil, discovered by Joseph Mawson. **The Annals And Magazine Of Natural History**, Londres, v. 8, n. 6, p. 314-317, jan. 1891. Disponível em: https://archive.org/details/cbarchive_110901_1891evidenceoftheoccurrenceofp1840/mode/2up?view=theater. Acesso em: 16 mar. 2022.

WOODWARD, Arthur Smith. On the quadrate bone of a gigantic Pterodactyl discovered by Joseph Mawson. **Annals And Magazine Of Natural History**, Londres, v. 17, n. 6, p. 255-257, jan. 1896. Disponível em: <https://archive.org/details/biostor-88963/mode/2up>. Acesso em: 16 mar. 2022.